

Kajian Kandungan Unsur Hara Mikro Pada Lahan Bekas Banjir Lahar Dingin Di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar

Study Of Micronutrients In Land Affected By Cold Lava Floods In Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency

Helsa Hidayati^{1*}, Syafrimen Yasin¹, Gusnidar¹

¹Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Kota Padang, 25175

*Corresponding Author: helsahidayati22@gmail.com

ABSTRACT

Cold lava floods contain volcano material that is rich in micronutrient which will gradually release through weathering process. The study of micronutrient elements affected by cold lava floods was conducted in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency, from October to March 2025. This research was aimed to assess and analyze the content of micronutrients (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo and B) in land impacted by cold lava floods in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency. The study was carried out using a survey method. Soil samples were collected using purposive sampling from lava deposit (Locations 2, 3, and 4), areas affected by floodwater flow without deposition (Location 5), and unaffected areas (Location 1) as a comparison. Soil samples were collected from 0-20 cm soil depth at each location with 3 replicates. The analyzed parameters included soil pH, cation exchange capacity (CEC), exchangeable aluminum, and micronutrients (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo and B). The results showed that increased the micronutrient content and exchangeable aluminium, increased while Zn and B content had low to very high criteria. The chemical properties especially pH and CEC of the soil at L1 and L5, were lower that those at impacted soils.

Keywords: Land of former cold lava flood, Micronutrient, Volcano material

PENDAHULUAN

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat memiliki 14 kecamatan, 75 Nagari dan 395 jorong. Secara geografis Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung berapi, salah satunya Gunung Marapi, serta memiliki 5 sungai besar (Badan Pusat Statistik, 2024). Kabupaten Tanah Datar terletak dekat dari gunung berapi. Alhasil, Tanah Datar tidak lepas dari berbagai ancaman bencana letusan eksplosif gunung berapi. Erupsi gunung berapi merupakan peristiwa keluarnya material vulkanik dari dalam bumi ke permukaan, seperti magma, gas, dan abu vulkanik. Aktivitas ini memiliki potensi besar menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, salah satunya berupa bencana sekunder seperti banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin umumnya terjadi setelah erupsi, ketika material hasil letusan menumpuk di bagian atas lereng gunung, kemudian terbawa oleh aliran air akibat curah hujan yang tinggi. Menurut Hidayat *et al.* (2017), curah hujan dengan intensitas antara 60 mm/jam hingga 100 mm/jam di wilayah hulu sudah cukup untuk memicu terjadinya banjir lahar dingin, di mana semakin tinggi intensitas hujan akan memperbesar volume dan kecepatan aliran. Semakin besar jumlah air yang bercampur dengan material vulkanik, maka semakin cepat pula pergerakan lahar dingin. Banjir lahar dingin bahkan dapat berkembang menjadi banjir bandang, dengan kecepatan aliran mencapai 22 hingga 60 mil per jam, atau setara dengan sekitar 100 km/jam (Laily, 2021).

Banjir lahar dingin terbentuk dari lava panas yang telah mengalami pendinginan dan bercampur dengan air. Ketika material vulkanik ini bercampur dengan air, lahar dingin terbawa oleh aliran sungai, menyebabkan peningkatan volume air sungai. Saat curah hujan tinggi, jumlah air yang masuk ke dalam sungai semakin bertambah, sementara kapasitas sungai untuk menampung aliran lahar dingin tetap terbatas. Akibatnya, lahar dingin yang berlebihan meluap ke daerah sekitar sungai, mengakibatkan banjir lahar dingin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Fadlan dan Nurcholis (2023), semakin tinggi jumlah material lahar dingin yang bercampur dengan air, semakin besar pula kecepatan pergerakannya. Hal ini dapat menyebabkan banjir lahar dingin berubah menjadi banjir bandang dengan potensi kerusakan yang lebih besar. Selain menyebabkan kerusakan, potensi banjir lahar dingin memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Terdapat kandungan mineral yang memiliki potensi sebagai sumber tambahan cadangan mineral tanah. Menurut Anda *et al.*, (2010), abu vulkanik mengandung beragam mineral esensial yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman, dengan kandungan unsur total tertinggi meliputi kalsium (Ca), natrium (Na), kalium (K), dan magnesium (Mg). Selain itu, abu vulkanik juga mengandung unsur hara makro lainnya seperti fosfor (P) dan sulfur (S), serta unsur hara mikro seperti besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), dan tembaga (Cu).

Menurut Purwanto (2010), unsur hara mikro dalam material vulkanik ini juga memiliki kandungan mineral-mineral di dalamnya dapat mengalami pelapukan dan melepaskan unsur hara mikro secara bertahap. Sebagai contoh, Fe dan Mn yang terkandung dalam abu vulkanik berperan dalam proses metabolisme tanaman, sedangkan Zn berfungsi dalam pembentukan hormon pertumbuhan. Dengan demikian, meskipun abu vulkanik awalnya dapat menyebabkan perubahan sifat fisik tanah seperti peningkatan berat jenis (BD) dan penurunan porositas serta permeabilitas, dalam jangka panjang pelapukan material ini dapat memperkaya tanah dengan unsur hara esensial yang mendukung produktivitas pertanian.

Banyaknya unsur hara yang bermanfaat bagi tanah hal ini memungkinkan tanah tersebut mengalami penyuburan kembali, melalui pelapukan material yang kaya akan unsur hara, menurut penelitian, Fiantis *et al.*, (2009), manfaat signifikan lainnya dari abu vulkanik yaitu penyuburan kembali tanah yang ada. Proses ini yang sering disebut sebagai rejuvinalisasi, melibatkan pemudaan tanah kembali melalui material yang kaya dengan unsur hara. Setelah terjadi aliran material piroklastik, proses pembentukan tanah dimulai melalui pelapukan elemen dan mineral yang terkandung di dalamnya. Di sektor pertanian, selain menyediakan bahan baru untuk pembentukan tanah, material piroklastik juga memfasilitasi pertumbuhan tanaman dengan menyediakan unsur hara yang terkandung dalam mineral-mineral piroklastik. Material piroklastik berpotensi meningkatkan kesuburan tanah dengan tersedianya unsur hara makro dan mikro yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Secara umum, tanaman memerlukan setidaknya 17 unsur hara untuk mendukung proses fisiologisnya. Di antara unsur hara tersebut, delapan termasuk dalam kategori unsur hara mikro, yaitu Boron (B), Klor (Cl), Tembaga (Cu), Besi (Fe), Mangan (Mn), Molibdenum (Mo), Nikel (Ni), dan Seng (Zn) (Welch, 1995).

Menurut Sudaryono (2009), tanah vulkanik secara umum mengandung berbagai unsur, di antaranya Aluminium (Al) dengan konsentrasi 1,8–5,9%, dan Besi (Fe) dalam rentang 1,4–9,3%. Ketika unsur-unsur ini mengalami pelapukan akibat paparan air hujan, mereka bereaksi dalam bentuk, Aluminium Oksida (Al_2O_3), Besi Oksida (Fe_2O_3), yang kemudian bertransformasi menjadi hidroksida. Dalam kondisi tanah dengan pH alami, hidroksida alkali seperti Kalsium Oksida (CaO), Magnesium Oksida (MgO), Kalium Oksida (K_2O), dan Natrium Peroksida (NaO_2) akan mengalami pelarutan, meninggalkan senyawa besi, aluminium, dan silikat yang kurang larut. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini mengenai kandungan unsur hara mikro (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo dan B) pada lahan bekas banjir lahar dingin yang dapat mempengaruhi sifat kimia tanah. Penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kandungan Unsur Hara Mikro pada Lahan Bekas Banjir Lahar Dingin, di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar”. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengkaji dan menganalisis kadar unsur hara mikro (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo dan B) pada lahan bekas banjir lahar, di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive random sampling* pada lumpur bekas banjir lahar dingin (lokasi 2,3,4), diambil 6 bulan setelah terjadinya peristiwa banjir lahar dingin dan di lahan yang tidak terdampak banjir lahar dingin (lokasi 1) serta lahan yang terdampak aliran air, tanpa terbawa material banjir (lokasi 5), dengan kedalaman 0-20 cm (*top soil*). Jenis sampel tanah yang diambil adalah tanah terganggu pada 5 lokasi pengambilan. Lokasi pengambilan sampel berjumlah 3 lokasi untuk yang terdampak banjir dan 2 lokasi untuk yang tidak terdampak banjir, masing-masing 3 ulangan titik sampel. Masing-masing diambil di sebelah kiri (Utara) dan kanan (Selatan) sungai sesuai luasan yang terdampak, dengan jarak ± 50 meter dari sungai. Jarak antar lokasi ± 600 meter. Jumlah sampel tanah yang diambil sebanyak 9 sampel tanah untuk yang terdampak banjir (3 lokasi, dengan 3 kali ulangan) dan 6 sampel tanah untuk yang tidak terdampak banjir (2 lokasi dengan 3 kali ulangan), sehingga total keseluruhan adalah 15 sampel tanah.

Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan yang bertujuan untuk menentukan sifat kimia tanah pada sampel yang telah di ambil. Pengamatan yang dilakukan di laboratorium beserta metodenya dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Pengamatan	Satuan	Metode
1	pH H ₂ O (1:5)	unit	pH meter / elektrometrik
2	Kadar Unsur mikro (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo dan B)	ppm	Ekstrak Morgan-Wolf
3	KTK	me/100g	Pencucian NH ₄ OAc pH 7 1M
4	Al-dd	me/100g	Volumetrik

Data yang diperoleh dari hasil analisis laboratorium kemudian diolah menggunakan *software* Excel. Data disajikan dalam bentuk grafik batang dan dibandingkan berdasarkan tabel kriteria penilaian sifat kimia tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum daerah penelitian

Nagari Limo Kaum terletak di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dengan kondisi geografis dan 100° 37' 30" - 100° 38' 30" dan 0° 26' 59" - 0° 27' 1" LS. Nagari Limo Kaum berada pada ketinggian antara 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Nagari Limo Kaum terletak di kaki Gunung Marapi, memiliki

topografi berupa dataran tinggi dan bergelombang. Nagari Limo Kaum memiliki luasan 2.300 Ha. Nagari Limo Kaum berbatasan langsung dengan Nagari Baringin di sebelah Utara dan Timur, Nagari Rambatan di sebelah Selatan dan Nagari Cubadak di sebelah Barat. (BPS Kabupaten Tanah Datar). Gambar Lokasi Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi penelitian di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Nagari Limo Kaum memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata antara 20°C-25°C, berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman, (1975). Zona iklim di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata antara 2.000- 3.000 mm per tahun. Klasifikasi iklim daerah ini termasuk pada tipe C dengan kelembaban tinggi, rata rata 60-70% serta musim hujan dan kemarau tidak terlalu jelas. Tanah dilokasi penelitian tergolong ordo Inceptisol. Inceptisol adalah tanah yang memiliki perkembangannya relatif muda, dengan proses pelapukan yang belum selesai. Kandungan nutrisi tanahnya relatif rendah. Inceptisol termasuk tanah yang banyak ditemukan pada daerah, yang topografi bergelombang, curah hujannya tinggi termasuk daerah Nagari Limo Kaum. Hal ini disebabkan karena Nagari Limo Kaum terletak di kaki gunung Marapi serta merupakan salah satu kawasan lahan pertanian yang cukup luas. Penggunaan lahan mencakup sawah, perkebunan dan tegalan dengan luas 1.509,02 ha.

Nagari Limo Kaum mempunyai lahan yang didominasi penggunaan lahan Sawah. Penggunaan lahan yang ada pada Nagari Limo Kaum yaitu Sawah, Perkebunan, Tegalan/ Ladang dan Pemukiman. Berdasarkan wawancara dilapangan dengan Wali Nagari Limo Kaum, penggunaan lahan yang banyak terdampak banjir lahar dingin di Nagari Limo Kaum adalah lahan Sawah dengan luas 102 ha. Material

yang terbawa oleh banjir berupa air yang bercampur abu vulkanis serta batuan dan pasir. Lahan terdampak banjir lahar dingin dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Lahan terdampak banjir lahar dingin di Nagari Limo Kaum, Kabupaten

Tanah Data Lahan Sawah dan tegalan yang terdapat di Nagari Limo Kaum merupakan lahan yang dikelola oleh petani setempat. Lahan yang terdampak banjir lahar dingin menjadi tidak produktif, dikarenakan banyaknya material endapan lumpur, berupa pasir dan abu, sehingga lahan tersebut tidak subur. Hal ini karena endapan mencapai ± 100 cm, sehingga perakaran tanaman sulit berkembang di endapan lumpur tersebut, khususnya tanaman padi, yang banyak mengandung pasir dan sangat rendahnya bahan organik. Lahan ini tidak sesuai langsung ditanam tanaman padi, melainkan perlu dilakukannya pemulihan lahan kembali. Berbeda hal pada lahan yang tidak terdampak banjir lahar dingin (lokasi 1), baik yang hanya pada lokasi terdampak air saja (lokasi 5).

2. Karakteristik Sifat Kimia Lahan Bekas Banjir Lahar Dingin

Data hasil sifat kimia tanah pada lahan bekas banjir lahar dingin di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil analisis pada lahan bekas banjir lahar dingin di Nagari Limo Kaum

Tabel 2. Karakteristik sifat kimia tanah

Parameter	L1	L2	L3	L4	L5
pH H ₂ O	6,41 (am)	5,24 (m)	5,63 (am)	5,40 (m)	5,93 (am)
KTK (me/100g)	44,16 (st)	12,45 (r)	13,33 (r)	12,29 (r)	42,16 (st)
Al-dd (me/100g)	0,00 (tu)	3,08 (st)	2,35 (st)	2,73 (st)	0,00 (tu)
Fe (ppm)	28,70 (s)	27,41 (s)	29,04 (s)	34,40 (s)	32,92 (s)
Mn (ppm)	37,83 (st)	34,76 (st)	48,99 (st)	61,02 (st)	51,86 (st)
Cu (ppm)	4,04 (r)	4,78 (r)	4,85 (s)	5,25 (r)	4,39 (r)
Zn (ppm)	32,88 (st)	48,75 (st)	49,98 (st)	64,97 (st)	76,62 (st)
Mo (ppm)	2,06 (t)	3,30 (st)	5,49 (st)	4,49 (st)	3,87 (st)
B (ppm)	5,03 (t)	3,90 (s)	3,27 (s)	4,40 (s)	5,53 (t)

Keterangan: (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan), (am: agak masam), (m: masam), (sr: sangat rendah), (r: rendah), (s: sedang), (t: tinggi), (st: sangat tinggi), (tu: tidak terukur), (L: Lokasi)

Berdasarkan hasil analisis sifat kimia pada lahan bekas banjir lahar dingin (Tabel 4), dapat ditampilkan bahwa lahan yang terdampak banjir lahar dingin (L2, L3 dan L4) menunjukkan pH dengan kriteria asam sampai agak masam, nilai KTK dengan kriteria sangat rendah hingga rendah dan munculnya Al-dd yang berdampak toksik bagi tanaman, dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan pada lokasi tidak terdampak (L1) dan terdampak air saja (L5), menunjukkan sifat kimia seperti pH dengan kriteria agak masam dan KTK dengan kriteria sangat tinggi, yang lebih baik dari lokasi terdampak banjir lahar dingin, serta nilai Al-dd tidak terukur. Hal ini mencerminkan sifat kimia tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman. Unsur mikro seperti, Fe, Mn, Cu, Mo pada lahan terdampak (L2, L3 dan L4) mengalami peningkatan nilai kadar unsur hara mikro dari pada lahan tidak terdampak (L1) dan terdampak air saja (L5), kecuali pada kadar unsur Zn dan B. Peningkatan ini mengindikasikan adanya sumbangan mineral dari abu vulkanik yang masih muda atau belum mengalami pelapukan sempurna, sehingga tidak tersedia cukup dalam tanah untuk tanaman. Diperlukan tambahan bahan organik dan pengapuran guna memperbaiki tanah bekas banjir lahar dingin.

1. pH tanah

Hasil analisis pH tanah ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 3. Reaksi tanah (pH) pada lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan : (am : agak masam), (m : masam), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa nilai pH tanah lahan bekas banjir lahar dingin menunjukkan variasi antar lokasi. Pada lokasi 1 sebesar 6,41 unit, jika dibandingkan dengan lokasi 2 lebih rendah sebesar 18,2%. Pada lokasi 3, pH tanah mengalami peningkatan sebesar 6,93% dan lokasi 4 mengalami penurunan kembali

sebesar 4,09%, sedangkan lokasi 5 nilai pH tanahnya yakni 5,93 unit, tidak jauh berbeda dengan lokasi 1. Lahan bekas banjir lahar dingin (L2, L3 dan L4) memiliki nilai pH yang rendah dibandingkan dengan lahan yang tidak terdampak (lokasi 1) dan hanya terdampak air saja (lokasi 5). Berdasarkan data curah hujan Kabupaten Tanah Datar (Lampiran 7) tingginya curah hujan pada lokasi penelitian menyebabkan terjadinya hidrolisis, sehingga menurunkan pH tanah. Hal ini Sesuai dengan pendapat Salam (2020), yang menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis. Tingginya curah hujan menyebabkan basa-basa ikut tercuci ke lapisan bawah tanah, sehingga proses hidrolisis ini mengakibatkan penurunan pada pH tanah. Proses hidrolisis ini juga terjadinya pada sulfur, karena kandungan di dalam abu vulkanik terdapat sulfur trioksida (SO_3). Senyawa sulfur trioksida terhidrolisis, sehingga menghasilkan pembentukan senyawa sulfat (H_2SO_4) yang dapat larut dalam air menjadi ion sulfat (SO_4^{2-}), yang mengakibatkan terlepasnya ion hidrogen (H^+) dan akhirnya terjadi penurunan nilai pH tanah melalui proses hidrolisis berikut:

Menurut Citra *in/press* (2025), tingginya kadar sulfat tersedia pada lahan yang terdampak banjir lahar dingin, disebabkan karena material vulkanik mengandung sulfur. Hal ini juga serupa dengan penelitian Fiantis (2024), bahwa abu vulkanik mengandung sulfur yang tinggi, sehingga mengakibatkan penurunan nilai pH dengan kriteria sangat masam hingga masam. Sebagai pembandingan, lahan yang tidak terdampak banjir lahar dingin, memiliki nilai pH tanah yang lebih tinggi dari pada lahan yang terkena banjir lahar dingin (lokasi 1), dengan nilai sebesar 6,41 unit. Hal ini disebabkan lahan yang tidak terdampak banjir lahar dingin kadar bahan organiknya lebih tinggi dari lahan terdampak banjir lahar dingin. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani (Lampiran 6), lahan ini diberikan input berupa kompos kotoran sapi. Hal ini serupa dengan pendapat Siregar *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kandungan bahan organik yang mencukupi dapat melepaskan ion OH^- sehingga lahan tersebut memiliki nilai pH yang bereaksi agak masam. Lahan terdampak air saja (L5), mengalami penurunan dari pada lokasi tidak terdampak (L1), karena air dapat membawa ion sulfat (SO_4^{2-}) ke lahan yang bagian bawah/ terdampak air saja (L5).

2. Kapasitas Tukar Kation (KTK)

Nilai KTK tanah pada lahan terdampak banjir lahar dingin, pada lokasi 2 yakni sebesar 12,45 me/100g, lokasi 3 sebesar 13,33 me/100 g, dan lokasi 4 sebesar 12,29 me/100g, dengan kriteria rendah. Nilai KTK terendah yaitu terdapat pada lokasi 4 sebesar 12,29 me/100g dengan kriteria rendah. Rendahnya KTK pada lahan terdampak banjir lahar dingin (L2, L3 dan L4) disebabkan karena banyaknya mineral yang belum melapuk sempurna, seperti mineral sulfida, oksida dan silikat (kaolinit). Hasil analisis KTK ditampilkan pada gambar 4.

Gambar 4. KTK tanah pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan:(r : rendah), (st : sangat tinggi), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Abu vulkanik yang baru mengalami pelapukan umumnya menunjukkan nilai KTK yang rendah. Kondisi ini berkaitan erat dengan dominasi fraksi pasir yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Shoji, *et al* (1993), bahwa abu vulkanik secara umum didominasi oleh fraksi pasir. Serta kandungan fraksi liat yang sangat minim. Hasil penelitian Sanjaya *et al.*, (2010), terhadap material vulkanik Gunung Merapi, menunjukkan bahwa nilai KTK hanya mencapai sekitar 3,9 me/100g, yang sejalan dengan rendahnya kandungan liat sebesar 2,62%. Faktor lainnya yaitu karena material vulkanik merupakan bahan baru yang belum mengalami pelapukan secara sempurna, sehingga belum memiliki jerapan yang kompleks. Menurut Iturri dan Buschiazzo (*cit Rajmi et al.*, 2022), nilai KTK akan meningkat seiring dengan meningkatnya pelapukan.

Nilai KTK pada lahan yang tidak terdampak (L1), nilai KTK di lokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan lokasi yang terdampak banjir lahar dingin. Hal ini disebabkan karena tanah yang tidak terdampak banjir lahar dingin tidak tercampur oleh material banjir seperti; pasir, batu dan kerikil. Kandungan tekstur tanahnya juga dominan liat. Sedangkan pada lokasi terkena aliran air banjir saja (lokasi 5) memiliki nilai pH lebih tinggi dari pada lokasi 2,3,4 (endapan lumpur) dan mengalami peurunan sedikit dibandingkan lokasi tidak terdampak (lokasi 1), hal ini karena lahan tidak tertimbun endapan atau hanya terkena air saja, sehingga tekstur tanah masih didominasi liat. Menurut Hakim *et al.*, (1986), nilai kapasitas tukar kation tanah nilainya berbanding lurus dengan jumlah butir liat. Semakin tinggi jumlah liat suatu jenis tanah yang sama, maka nilai KTK juga bertambah tinggi. Semakin halus tekstur tanah maka semakin besar juga jumlah koloid liat pada tanah, hingga menyebabkan nilai KTK juga makin besar.

3. Aluminium dapat dipertukarkan (Al-dd)

Hasil analisis Al-dd ditampilkan pada gambar 5.

Gambar 5. Al-dd tanah pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan : (st : sangat tinggi), (tu : tidak terukur), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Nilai Al-dd tanah pada lahan bekas banjir lahar dingin pada lokasi 2 dengan nilai 3,08 me/100 g, sedangkan pada lokasi 3 dengan nilai 2,35 me/100 g, serta pada lokasi 4 dengan nilai 2,73 me/100 g, dengan kriteria sangat tinggi pada lahan bekas banjir lahar dingin tersebut. Hal ini disebabkan karena abu vulkanik mengandung mineral aluminium silikat, contohnya feldspar, sehingga aluminium dapat dilepaskan kedalam tanah melalui proses pelarutan. Proses pelarutan ini dapat meningkatkan kelarutan ion Al^{3+} , sehingga nilai pH tanah menurun. Menurut Smith, (1998), Mineral feldspar dalam abu vulkanik, bereaksi dengan air dan ion hidrogen (H^+), menghasilkan (Al^{3+}). Oleh karena itu dapat dilakukan pengapuran tanah untuk menurunkan nilai Al-dd tanah. Berikut bentuk pelarutan mineral aluminium silikat :

Dibandingkan dari hasil Al-dd pada lokasi 1 dan 5, memiliki nilai Aluminium dapat dipertukarkan lebih rendah dari pada lokasi terdampak (lokasi 2,3,4). Hal ini disebabkan karena pada lokasi 1 yang merupakan lokasi tidak terdampak banjir lahar dingin cukup akan bahan organik, dibuktikan dengan hasil wawancara (Lampiran 6), bahwa penambahan kompos kotoran sapi menghasilkan asam-asam organik yang dapat terdekomposisi didalam tanah, melalui proses mineralisasi bahan organik dan membentuk khelat, sehingga Al^{3+} terikat dengan senyawa organik dan pada akhirnya nilai Al-dd menurun. Menurut Li *et al.*, (2022), bahwa kandungan bahan organik dapat menghambat pelepasan Aluminium dapat dipertukarkan. Nilai Al-dd pada lokasi 5

(lokasi tanpa adanya endapan lumpur / terdampak air saja) juga menurun. Hal ini disebabkan hanyutan yang mengalir tanpa partikel dari lokasi 2,3,4 (endapan lumpur) ke lokasi 5, memiliki sumber aluminium terlarut dalam larutan bernilai rendah bahkan tidak terukur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Delmelle *et al.*, (2023), ditemukan bahwa pelepasan ion aluminium (Al^{3+}) dari abu vulkanik ke dalam larutan berlangsung secara intensif pada kondisi pH rendah, khususnya ketika abu vulkanik masih terdapat dalam bentuk partikel padat. Namun, apabila material padat tersebut tidak hadir, maka pelepasan aluminium ke dalam larutan berlangsung secara terbatas atau minimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan fase padat abu vulkanik sangat berperan dalam proses *leaching* aluminium ke dalam larutan tanah.

4. Kadar Unsur Hara Mikro Besi (Fe)

Hasil analisis Fe ditampilkan pada gambar 6.

Gambar 6. Kadar unsur Fe pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan: (s: sedang), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Kadar unsur hara mikro besi pada lokasi bekas banjir lahar dingin yaitu pada lokasi 2 sebesar 27,41 ppm, sedangkan lokasi 3 sebesar 29,04 ppm dan yang paling tinggi terdapat pada lokasi 4, dengan kadar 34,40 ppm, ketiga lokasi tersebut dengan kriteria sedang. Hal ini disebabkan karena abu vulkanik merupakan sumber alami mineral besi, khususnya dalam bentuk hematit (Fe_2O_3) dan magnetit (Fe_3O_4), yang menjadi bagian fraksi mineral berat dari abu vulkanik. Ketika abu vulkanik berinteraksi dengan air maka terjadinya *leaching*, sehingga hidrolisis besi meningkat, menghasilkan ion Fe^{2+} dan Fe^{3+} , yang lebih tersedia bagi tanaman. Hal ini sesuai dengan penelitian El-Kammar *at al*, (2018), bahwa dalam abu vulkanik terdapat mineral opak, terutama

terdiri dari oksida besi, seperti hematit dan magnetit, yang berasal dari batuan beku. Selain faktor kandungan besi di dalam mineral abu vulkanik, pada lokasi pengambilan sampel pada lahan bekas banjir lahar dingin terlihat naiknya nilai kadar Fe, dari lokasi 2 sampai dengan lokasi 4 (lokasi endapan). Lokasi tersebut berlereng, ditandai dengan daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir ke arah lokasi 4. Hal ini disebabkan karena adanya aliran air banjir lahar dingin menuju lokasi 4, karena pengaruh topografi. Daerah yang topografinya di lereng bawah, akan terjadi penumpukan kadar unsur hara seperti besi. Menurut Prasetyo *et al.*, (2004), Proses redoks yang lama dapat terjadi dalam kondisi tanah tergenang, yang akhirnya berdampak pada ketersediaan unsur hara seperti mangan, nitrogen dan besi.

Sementara pada lokasi 1 dengan kadar besi 28,70 ppm dengan kriteria sedang. Hal ini terjadi karena lahan sawah yang dilakukan penggenangan disertai dengan pengeringan. Menurut penelitian Zainuddin *et al.*, (2019), bahwa Fe^{2+} dapat teroksidasi kembali menjadi Fe^{3+} yang kurang larut, karena kondisi lahan yang dilakukan penggenangan diselingi dengan pengeringan, sehingga kadar besi berada pada kriteria sedang. Dibandingkan dengan lokasi yang tidak terdampak timbunan endapan lumpur atau hanya terdampak air saja (lokasi 5). Kadar sebesar 32,92 ppm dengan kriteria sedang. Hal ini disebabkan karena adanya aliran air banjir, tanpa terbawa material lumpur lahar dingin dari lokasi 2,3,4 (endapan lumpur). Air menuju lokasi 5 (terdampak air banjir saja) karena dipengaruhi oleh topografi. Topografi di lereng bawah, akan terjadi distribusi kadar unsur hara, sehingga memberikan dampak peningkatan unsur hara, karena air dapat membawa unsur hara tanah. Menurut Purnomo & Santoso, (2012), pergerakan air dan unsur hara di dalam tanah dapat dipengaruhi oleh topografi suatu lahan.

5. Kadar Unsur Hara Mikro Mangan (Mn)

Hasil analisis Mn ditampilkan pada gambar 7.

Gambar 7. Kadar unsur Mn pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan: (st: sangat tinggi), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Kadar unsur hara mikro Mangan pada lokasi bekas banjir lahar dingin yaitu, pada lokasi 2 sebesar 34,76 ppm, sedangkan pada lokasi 3 sebesar 48,99 ppm, dan paling tinggi pada lokasi 4, sebesar 61,02 ppm, dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam abu vulkanik mangan ditemukan dalam bentuk mineral sekunder, berupa pirolusit (MnO_2), yang akan bereaksi dengan air (hidrolisis), sehingga melepaskan Mn^{2+} . Hal ini sesuai dengan penelitian Alan T. Stone (1987), bahwa reduktif oksida mangan, termasuk pirolusit yang reduktif pada kondisi asam setelah banjir lahar dingin, pirolusit dapat tereduksi menjadi ion Mn^{2+} yang larut dan tersedia bagi tanaman. Sedangkan kadar mangan sangat tinggi pada lokasi 1, dipengaruhi peningkatan kelarutan mangan dalam kondisi pH pada lokasi tersebut adalah 6,41 unit. Nilai pH ini masih dibawah netral, sehingga kelarutan mangan masih dapat terjadi peningkatan menjadi Mn^{2+} , ditambah dengan kondisi lahan yang tergenang air, hingga menyebabkan kondisi reduksi.

Pada Gambar 7, terdapat perubahan ke yang lebih besar dari lokasi 2 sampai dengan lokasi 4. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan kadar unsur mangan pada lokasi 4, akibatnya lokasi 2 kadar mangan paling sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh topografi yang lebih rendah pada lokasi 4. Aliran air yang tergenang di lereng bawah akan mengalami reaksi redoks, sehingga kadar mangan meningkat. Menurut Prasetyo *et al*, (2004). Proses redoks yang lama dapat terjadi dalam kondisi tanah tergenang, yang akhirnya berdampak pada ketersediaan unsur hara seperti mangan, nitrogen dan besi. Dibandingkan dengan lokasi yang tidak terdampak banjir lahar dingin (lokasi 1) dengan lokasi terdampak air banjir saja (lokasi 5). Kadar Mn pada lokasi 1 sebesar

37,83 ppm dan lokasi 5 sebesar 51,86 ppm dengan kriteria sangat tinggi, dilihat dari kedua lokasi tersebut, lahan terdampak air saja (lokasi 5) lebih besar kadar mangan dari pada lahan yang tidak terdampak (lokasi 1). Hal ini disebabkan karena adanya aliran air banjir dari lokasi 2,3,4 (endapan lumpur) tanpa terbawa material lumpur lahar dingin. Air banjir tersebut menuju lokasi terdampak air banjir saja (lokasi 5) karena dipengaruhi oleh topografi. Daerah yang topografinya di lereng bawah, akan terjadi distribusi kadar unsur hara, walaupun tidak terdistribusi secara signifikan, tetapi memberikan dampak peningkatan unsur hara, karena air dapat membawa unsur hara tanah. Menurut Purnomo & Santoso, (2012), pergerakan air dan unsur hara didalam tanah dapat dipengaruhi oleh topografi suatu lahan.

6. Kadar Unsur Hara Mikro Tembaga (Cu)

Hasil analisis Cu ditampilkan pada gambar 8.

Gambar 8. Kadar Cu pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan: (r: rendah), (s: sedang), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Kadar unsur hara mikro tembaga pada lokasi bekas banjir lahar dingin yaitu, pada lokasi 2 sebesar 4,78 ppm, sedangkan pada lokasi 3 sebesar 4,85 ppm, dengan kriteria rendah. Paling tinggi pada lokasi 4 sebesar 5,25 ppm, dengan kriteria sedang. Hal ini disebabkan karena didalam abu vulkanik terdapat mineral kalkopirit (CuFeS_2). Mineral ini membentuk tembaga tersedia dalam tanah, berupa Cu^{2+} . Ion tembaga ini sangat mudah teradsorpsi kuat dengan oksida mangan, seperti mineral pirolusit. Hal ini dibuktikan dengan analisis kandungan unsur mangan (Gambar 7) dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Demirkiran N, (2015), bahwa adsorpsi Cu^{2+} sangat efektif dan kuat oleh mineral pirolusit (biji mangan alami), hingga mencapai 96,5% saat kondisi optimal.

Dibandingkan dengan lokasi yang hanya terdampak air saja (lokasi 5). Kadar tembaga sebesar 4,39 ppm dengan kriteria rendah. Hal ini disebabkan karena adanya aliran air banjir, tanpa terbawa material lumpur lahar dingin. Air menuju lokasi 5 karena dipengaruhi oleh topografi. Ditambah dengan manajemen lahan yang sama dengan lokasi 1, yaitu penggenangan tanah sawah. Topografi di lereng bawah, akan menerima hanyutan kadar unsur hara tembaga dari lokasi 2,3,4 (endapan lumpur) ke lokasi terdampak air banjir saja (lokasi 5), walaupun kadarnya tidak meningkat dari pada lokasi endapan (lokasi 2,3,4), karena konsentrasi pada lokasi endapan tersebut tidak mencapai kriteria tinggi, tetapi memberikan dampak peningkatan unsur hara dibandingkan dengan lokasi tidak terdampak banjir (lokasi 1), karena air dapat membawa unsur hara tanah. Menurut Purnomo & Santoso, (2012), pergerakan air dan unsur hara didalam tanah dapat dipengaruhi oleh topografi suatu lahan.

7. Kadar Unsur Hara Mikro Zink (Zn)

Hasil analisis Zn ditampilkan pada gambar 9.

Gambar 9. Kadar unsur Zn pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan: (st: sangat tinggi), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan)

Kadar unsur hara mikro seng pada lokasi bekas banjir lahar dingin yaitu, pada lokasi 2 sebesar 48,75 ppm, sedangkan pada lokasi 3 sebesar 49,98 ppm, dan paling tinggi pada lokasi 4, sebesar 64,97 ppm, dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena seng lebih mudah terfokus pada mineral berat dan dan terkait kuat dengan mineral yang mengandung besi dan juga seng, seperti mineral sphalerite (ZnS) yang bereaksi dengan ion hidrogen, sehingga tersedia dalam tanah. Menurut Kobayashi & Shoji (1976), mineral yang mengandung besi dapat meningkatkan kandungan kadar unsur seng. Peningkatan kandungan kadar seng, meningkat dari

lokasi 2 sampai dengan lokasi 4. Hal ini disebabkan karena terjadinya penumpukan kadar unsur mikro seng pada daerah hilir yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi di lokasi 4, serta terjadinya reaksi hidrolisis, sehingga nilai pH tanah menurun. Tanah masam dapat menyebabkan kadar seng dalam tanah meningkat bahkan dapat menyebabkan toksisitas unsur.

Sementara pada lokasi 1 dengan kadar seng 32,88 ppm dengan kriteria sangat tinggi, diakibatkan karena pengaruh kandungan fraksi liat yang dapat mempengaruhi serapan seng. Menurut Allen (1989), mineral liat dalam tanah dapat menyerap unsur seng. Faktor pH tanah juga menjadi dampak kadar seng dalam tanah. Kadar seng dalam tanah meningkat pada pH masam sampai agak masam. Hal ini sesuai dengan pendapat Havlin., *et al*, menyatakan bahwa, kadar seng meningkat bila pH tanah bereaksi masam sampai agak masam. Dibandingkan dengan lokasi yang tidak terdampak timbunan endapan lumpur atau hanya terdampak air saja (lokasi 5). Kadar seng sebesar 76,62 ppm dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena terdampak air saja dari lokasi 2,3,4 (endapan lumpur), mengandung larutan ion logam, termasuk seng. Juga dapat dipengaruhi oleh pH tanah pada lokasi ini masih di bawah netral (agak masam), hal ini juga memberikan pengaruh besar terhadap kelarutan kation seng (Zn^{2+}). Hal ini serupa dengan penelitian Mihai *et al.*, (2025), bahwa air yang membawa abu vulkanik tanpa endapan, mampu meningkatkan ketersediaan seng.

8. Kadar Unsur Hara Mikro Molibdenum (Mo)

Hasil analisis Mo ditampilkan pada gambar 10.

Gambar 10. Kadar unsur Mo pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin
Keterangan: (st: sangat tinggi), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Kadar unsur hara mikro molibdenum pada lokasi bekas banjir lahar dingin yaitu, pada lokasi endapan banjir (lokasi 2) sebesar 3,30 ppm, sedangkan pada lokasi

endapan (lokasi 4) sebesar 4,49 ppm, dan paling tinggi pada lokasi endapan banjir (lokasi 3) sebesar 5,49 ppm, dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena abu vulkanik terdapat mineral primer, berupa molibdenit (MoS_2) yang teroksidasi oleh air dan udara sehingga melepaskan ion molibdat (MoO_4^{2-}), dan akhirnya meningkatkan ketersediaan Molibdenum. Sementara pada lokasi terdampak banjir lahar dingin (L2, L3 dan L4) memiliki kadar Mo yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi tidak terdampak (L1) dan lokasi terdampak air saja (L5). Hal ini disebabkan karena reaksi oksidasi meningkatkan ketersediaan molibdenum, tapi menurunkan nilai pH tanah (Gambar 3), sehingga reaksi tersebut menghasilkan ion H^+ dan sulfat (SO_4^{2-}). Berikut reaksi oksidasinya:

Dibandingkan dengan lokasi yang tidak terdampak timbunan endapan lumpur atau hanya terdampak air saja (lokasi 5). Kadar molibdenum sebesar 3,87 ppm dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena air saja dari lokasi 2,3,4 (endapan lumpur) tetap membawa unsur hara, seperti halnya unsur molibdenum, ketika abu vulkanik mengalami *leaching* oleh hujan, terjadinya proses hidrolisis yang melepaskan ion molibdat (MoO_4^{2-}). Hal ini sesuai dengan penelitian Delmelle *et al.*, (2020), bahwa pencucian abu vulkanik tanpa adanya material lumpur yang terbawa, dapat meningkatkan kadar molibdenum tersedia pada tanah.

9. Kadar Unsur Hara Mikro Boron (B)

Hasil analisis Boron ditampilkan pada Gambar 11.

Gambar 11. Kadar unsur B pada beberapa lokasi lahan bekas banjir lahar dingin

Keterangan : (t: tinggi), (s: sedang), (L1: Lahan tidak terdampak banjir lahar dingin), (L2: Endapan banjir lahar dingin), (L3: Endapan banjir lahar dingin), (L4: Endapan banjir lahar dingin), (L5: Lahan terdampak aliran air banjir, tapi tidak terjadi endapan).

Kadar unsur hara mikro boron pada lokasi bekas banjir lahar dingin yaitu, pada lokasi 2 sebesar 3,90 ppm, sedangkan pada lokasi 3 sebesar 3,27 ppm, dan paling tinggi pada lokasi 4 sebesar 4,40 ppm, dengan kriteria sedang. Hal ini disebabkan karena abu vulkanik yang dapat meningkatkan kelarutan boron yaitu senyawa borat sebagai bagian dari mineral turmalin, yang umumnya terdapat pada abu vulkanik, yang berikatan dengan rangkaian silika siklik. Mineral ini pada pH masam dapat melarutkan boron (BO_3)³⁻. Hal ini sesuai dengan penelitian Bosi, (2018), bahwa silika menyusun kerangka mineral turmalin bersama dengan gugus borat (BO_3)³⁻ dan kation logam lainnya. Hal ini menjadikan turmalin sebagai mineral borosilikat, yang pembawa boron dan juga mineral silika utama.

Sementara pada lokasi 1 dengan kadar boron 5,03 ppm dengan kriteria tinggi. Hal ini disebabkan karena lokasi 1 ini merupakan lahan sawah dengan manajemen lahan penggenangan, akibatnya terjadi pencucian unsur boron. Peningkatan kadar boron tersedia dapat tinggi dalam tanah melalui pencucian, pada pH mendekati netral, seperti halnya pada lokasi 1 (6,41 unit). Hal ini sesuai dengan penelitian Varga *et al.*, (2019), bahwa tanah dengan pH sekitar 6,3 hingga 7,2, menunjukkan terjadinya peningkatan kelarutan boron dari pada tanah yang lebih basa. Dibandingkan dengan lokasi yang tidak terdampak timbunan endapan lumpur atau hanya terdampak air saja (lokasi 5). Kadar boron sebesar 5,53 ppm dengan kriteria tinggi. Hal ini disebabkan karena tanah sawah yang terus terendam air lebih berpengaruh terhadap kadar boron tersedia dan juga adanya *leaching* dari lokasi 2,3,4 (endapan lumpur) tanpa terbawa materialnya dapat menyumbangkan kadar boron ke lokasi 5. Hal ini dapat membantu boron larut dalam tanah. Menurut penelitian Bramley *et al.*, (2021), pencucian air abu vulkanik tanpa terbawa materialnya, berpengaruh terhadap kadar boron tersedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kajian kandungan unsur hara mikro pada lahan bekas banjir lahar dingin di Nagari Limo Kaum, kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa, Lahan yang terdampak banjir lahar dingin (lokasi 2-4) berada di Jorong Dusun Tuo, Jorong Balai Labuah Ateh, Jorong Balai Labuah Bawah dan Jorong Piliang, mengalami peningkatan nilai kadar unsur hara mikro dan nilai Al-dd, dibandingkan dengan lokasi tidak terdampak (L1) dan terdampak aliran air saja (L5), kecuali pada kadar unsur Zn dan B. Secara berurutan memiliki nilai kadar Fe (ppm) sebesar 27,41; 28,37; 34,40;. Kadar Mn (ppm) sebesar 34,76; 48,99; 61,02. Kadar Cu (ppm) sebesar 4,78; 5,25; 4,85. Kadar Zn (ppm) sebesar 48,75; 49,98; 64,97. Kadar Mo (ppm) sebesar 3,30; 5,49; 4,49. Kadar B (ppm) sebesar 3,90; 3,27; 4,40. Nilai Al-dd (me/100g) sebesar 3,08; 2,35; 2,7, dengan kriteria rendah-sangat tinggi. Karakteristik sifat kimia tanah yang terdampak banjir lahar dingin (Lokasi 2, 3, 4) berada di Jorong Dusun Tuo, Jorong Balai Labuah Ateh, Jorong Balai Labuah Bawah, dan Jorong Piliang mengalami penurunan nilai KTK dan Al-dd pada lokasi tidak terdampak (L1) dan terkena aliran air saja (L5), secara berurutan yaitu pH sebesar

5,24; 5,63; 5,40, dengan kriteria masam hingga agak masam. KTK (me/100g) sebesar 12,45; 13,33; dan 12,29, dengan kriteria rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen SE. (1989). *Chemical Analysis of Ecological Materials*. Butler and Tanner Ltd, Great Britain.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Tanah Datar.
- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk. (2023). *Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Bohn, H.L. McNeal, and G.A. O'connor. (1979). *Soil Chemistry. A Wiley Inter Sci.Publ. John Wiley and Sons*. New York.
- Bramley, R. G. V., et al. (2021). Influence of volcanic ash on boron availability in flooded soils. *Soil Science Society of America Journal*, 85(3), 694-703.
- Citra, Z. J. (2025). Kajian Unsur Hara Makro pada Lahan Sawah Bekas Banjir Lahar Dingin di Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar. Skripsi. Fakultas Pertanian. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Universitas Andalas. *in/press*: Padang.
- Connell, W.E., & Patrick, W.H. Jr. (1968). Reduction of Copper and Other Transition Metals in Flooded Soil Conditions. *Soil Science Society of America Journal*, 32(5), 763–765.
- Delmelle, P., Ayris, P. M., Textor, C., & Bernard, A. (2023). Leaching tests reveal fast aluminum fluoride release from ashfall. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 432, 107–118
- Demirkiran N, (2015). Copper adsorption by natural manganese dioxide. *Trans Nonferrous Met Soc China*. 2015;25(2):553–60.
- El-Kammar, A. M., El-Didamony, H., & El-Maghraby, A. (2018). *Volcanic Ash as a Material for Soil Conditioner and Fertility*. Egyptian Journal of Soil Science, 58(2), 123–134.
- Encyclopedia Britannica. (2010). Macropedia, knowledge in Dept. Chicago
- Fageria, N. K., A. B. Santos, M. P. B. Filho, C. M. Guimaraes. 2008. Iron Toxicity in Lowland Rice. *J. Plant Nutr.* Vol 31. Hal 1676-1697.
- Fiantis, D., Armer. A. N., Ginting, F. I., & Gusnidar. (2024). Mapping of Volcanic Soil Chemical Properties with Digital Soil Mapping After the Prolonged Eruption of Mt. Sinabung (2013-2020). IOP Conf Series: Earth and Environmental Science 1306
- Fiantis, D., M. Nelson, Van Ranst, E., J. Shamshuddin, and N.P. Qafoku, (2009). *Chemical Weathering of New Piroclastic Deposit from Mt. Merapi (Java)*,

- Indonesia. J.Mt.Sci. 6: 240-254. Goldschmidt, V.M., 1958. Geochemistry. Oxford University Press. 730p.
- Hakim, Nurhajati (2006). *Pengelolaan Kesuburan Tanah Masam dengan Teknologi Pengapuran Terpadu*. Andalas University Press
- Hidayat R., Akhyar M., dan Perdi B. (2017). *Pengaruh Intensitas Hujan Terhadap Kecepatan dan Tinggi Banjir Lahar Berdasar Pemodelan Simlar 2.1*. 8(1): 125-134.
- Ivanov, A, S. Shoba and P. Krasilnikov. (2014). *A Pedogeographical View of Volcanic Soils Under Cold Humid Conditions: The Commander Islands*. Geoderma 235-236: 48-58.
- Kobayashi, S., & Shoji, S. (1976). *Distribusi Tembaga dan Seng dalam Abu Vulkanik*. Ilmu Tanah dan Nutrisi Tanaman , 22, 401-408.
- Li, K., Lu, H., Nkoh, J. N., Hong, Z., & Xu, R. (2022). Aluminum mobilization as influenced by soil organic matter during soil and mineral acidification: A constant pH study. *Geoderma*, 418, 115853.
- Mihai, O., Dragomir, E., Mihai, A., & Dumitru, M. (2025). Heavy Metals Mobility in Volcanic Ash-Affected Soils: Environmental Implications. *Toxics*, 13(2), 75.
- Oldeman. (1975). *An Agroclimatic Map of West Sumatera*. Bogor
- Prasetyo, B. H., Suganda H, Kasno A. (2007). Pengaruh bahan volkan pada sifat tanah sawah. *Jurnal Tanah dan Iklim* 25:45-58
- Purnomo, E., & Santoso, D. (2012). Dinamika Kesuburan Tanah Berbasis Lahan Terasering di Daerah Perbukitan. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 35(1), 45-52.
- Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (PPTA). (2018). Laporan Penelitian: Evaluasi Kesuburan Tanah pada Berbagai Jenis Tanah di Indonesia. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat.
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi [PVMBG], (2006). Laporan dan Kajian Vulkanisme Erupsi: Edisi Khusus Erupsi Merapi 2006. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian. Yogyakarta. 292p.
- Sahrawat,K.L. (2010). *Reducing Iron Toxicityin Lowland rice with Tolerant Genotypes and Plant Nutrition*. Plant Stress Vol 4. Hal 70-75.
- Saidi, A., Rizalli, A., & Fiantis, D. (2023). Peran unsur hara mikro dalam tanah vulkanik dan interaksinya dengan mikroorganisme. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*, 9(1), 33-42.
- Sari. (2011). *Studi Ketersediaan dan Serapan Hara Mikro serta Hasil Beberapa Varietas Kedelai pada Tanah Gambut yang di Ameliorasi Abu Janjangan Kelapa Sawit*. Universitas Andalas.
- Sefano, M. A., Juniarti, J., & Gusnidar, G. (2024). Land Suitability Evaluation For Okra (*Abelmoschus esculentus* L.) In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan District,

- Pesisir Selatan Regency, Indonesia Using GIS-AHP Technique. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 16(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v16i2.1246>
- Sefano, M. A. (2025). Respon Tanaman Kedelai (*Glycine max L.*) Terhadap Lama Inkubasi Kapur Dolomit Pada Ultisol. *Journal Arunasita*, 2(1), 14-20.
- Sefano, M. A. (2025). Pertanian Berkelanjutan Berbasis AHP dan Multi-Criteria Decision Analysis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Arunasita*, 2(1), 21-34.
- Sefano, M. A., Monikasari, M., Auliadesti, V., Nabila, N., Athya, S., Tapiani, W., & Agustian, A. (2024). Pengamatan Sifat Biologi Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. *Journal Arunasita*, 1(1), 15-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15315173>
- Sefano, M. A., & Gusmini, G. (2024). Efek abu hasil erupsi gunung Marapi dan biochar kulit kopi terhadap perubahan sifat kimia Andisol. *Journal Of Top Agriculture (Top Journal)*, 2(2), 102-106.
- Sefano, M. A., Maira, L., Darfis, I., Yunanda, W. W., & Nursalam, F. (2023). Kajian Aktivitas Mikroorganisme Tanah Pada Rhizosfir Jagung Dengan Pemberian Pupuk Organik Pada Ultisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 1(1), 22-30.
- Setiadi, Y., Fiona, D., & Anira, C. (2015). Deteksi dini keracunan aluminium tanaman *Bridelia monoica* Merr. pada tanah pasca tambang batu bara PT. Jorong Barutama Greston Kalimantan Selatan. *Jurnal Silvikultur Tropika*.06(2): 101–106.
- Shoji, S., Nanzyo, M. & Dahlgren, R. A. (1993). *Volcanic Ash Soils: Genesis, properties and utilization. Developments in Soil Science*, 21. Elsevier.
- Stepanus, Daniel, Supriadi, dan Saripudin. (2013). Survei dan Pemetaan Status Hara Tembaga Dan Boron Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Hutabayu Raja. *Jurnal Online agroteknologi*. Vol. 2 No. 1. Medan.
- Stone, A. T. (1987). Reductive Dissolution of Manganese(III/IV) Oxides by Substituted Phenols. *Environmental Science & Technology*, 21(10), 979–988.
- Sudaryo dan Sutjipto, (2009). *Identifikasi dan penentuan logam berat pada tanah vulkanik di daerah Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan metode Analisis Aktivasi Neutron Cepat*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional V SDM Teknologi, Yogyakarta, 5 November 2009.
- Varga, D., et al. (2019). Influence of boron on rice growth in flooded soils with different pH. *Agricultural Water Management*, 211, 95-103.
- Wadhwa, P. et al. Essentiality of Micronutrient in Soil: A Review. University Institute of Agricultural Sciences, Chandigarh University, Gharuan, Punjab, India. *International Journal of Plant & Soil Science*. olume 35, Edisi 24, Halaman 56–65. 2023

Wen, K., Chadwick, O., Vitousek, P., Paulus, E., Landrot, G., Tappero, R., Kaszuba, J., Luther, G., Wang, Z., Reinhart, B., & Zhu, M. (2022). Keadaan Oksidasi Mangan di Tanah Vulkanik pada Gradien Curah Hujan Tahunan. *Ilmu lingkungan & teknologi*.

Yulnafatmawita. (2013). *Buku Pegangan Mahasiswa Untuk Praktikum Fisika Tanah*. Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Padang.76 hal.